

TELEOLOGÍA Y AUTONOMÍA CIENTÍFICA:
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA CONCEPCIÓN BIOLÓGICA DE
FRANCISCO J. AYALA

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2023. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0

Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: El presente trabajo analiza críticamente la propuesta de Francisco J. Ayala acerca de la autonomía de la biología frente al reduccionismo fisicalista. A partir del estudio de conceptos como reducción científica, explicación biológica y teleología, se examinan los principales argumentos empleados para defender la especificidad metodológica y conceptual de las ciencias biológicas. Asimismo, se analiza el papel de la teleología en la comprensión de los organismos y de los procesos evolutivos. Finalmente, se ofrece una valoración crítica de los fundamentos filosóficos de esta propuesta, prestando especial atención a los problemas conceptuales derivados de la noción de finalidad en biología.

Palabras clave: Ayala; teleología; biología; reduccionismo; filosofía de la ciencia.

1. Resumen

En el presente texto, Ayala intentará reivindicar la autonomía de la Biología respecto a la Física. Para ello comenzará haciendo una exposición deductiva; partirá de una visión general del asunto del reduccionismo científico. Es decir, cómo determinadas ciencias han pretendido reducir el resto de conocimientos científicos a una sola parcela en el ámbito científico. De aquí se desprende que la Física se postula como la mayor esgrimidora de tales pretensiones. Dicho esto, se pasará a considerar la intención de reducir la Biología a la Física. En última instancia, la Física afirma que lo que demuestra y explica el conocimiento biológico, se puede explicar desde la propia Física.

El propio concepto de reducción será contra el que argumentará el autor a lo largo de todo el artículo para salvaguardar la autonomía de la Biología, ya que resulta muy tentador reducir todo el conocimiento a una teoría que explique indiviso el saber material de nuestro mundo. Ahora bien —entre las muchas dificultades que presenta este reduccionismo— nos encontramos con la necesidad de unas condiciones de posibilidad. Entre estas condiciones, se destacará un punto de encuentro común desde el que se deriven las hipótesis y teorías científicas explicativas. Por lo tanto, Biología y Física deben derivar sus teorías desde un lugar común. Asimismo, es preciso que haya una conectividad lógica, que se hable en un mismo «lenguaje». Por último, será crucial un cuerpo teórico aplicable a toda la materia. El problema es que estos tres requisitos no se dan en la actualidad entre Biología y Física y esto será lo que pretenderá demostrar Ayala.

Hay unas consecuencias que van en contra de la lógica cuando intentamos un reduccionismo. Por ejemplo, un organismo no puede explicarse simplemente por la suma de su partes. Por lo tanto, diseccionar este concepto desde una perspectiva fisicalista, desvirtuaría lo que se puede comprender como un organismo en Biología. Por ejemplo, un ojo no podemos entenderlo únicamente como la suma de todas sus partes en Biología, sino que existen variables que solo se contemplan desde un estudio biológico del mismo. En este sentido, nos encontramos con un problema lingüístico en la terminología, pero también argumental, puesto que la complejidad biológica de un organismo no es reducible al análisis físico de este.

Conforme avanzamos en la lectura, podremos ver que Ayala es cada vez más específico y es por esto por lo que se centrará en uno de los elementos que considera distintivo de la Biología: la teleología. Primeramente, veremos que la teleología no debe, necesariamente, de conducirnos a la existencia de una divinidad, ni a un proceso personal ni consciente, sino que puede ser entendida desde una perspectiva científica. Es por esto por lo que el autor se verá obligado a dar una definición precisa de lo que se puede entender por teleología en el ámbito biológico. En Biología se comprende la teleología desde un proceso causal. Es decir, los estudios biológicos, no solo responden a los cómo, sino también a los porqués y para qué. En este sentido, se pueden distinguir dos tipos generales de teleología: la natural y la artificial. La teleología artificial sería la que provoca el ser humano. Necesito algo para cortar papel, de modo que invento unas tijeras para ello. El propósito de las tijeras es cubrir la necesidad de cortar papel. Si este propósito no se cumple, no hay teleología para Ayala. La teleología natural, es la que ocurre sin la intervención humana, sino de manera espontánea y azarosa. Esta última teleología será la más relevante en biología.

En los distintos organismos, podemos apreciar que se dan ciertos procesos con carácter necesariamente teleológico y que, sin este orden, sería imposible entenderlos. Los procesos de adaptación en Biología, se rigen en categoría teleológica y este orden de las cosas se manifiesta igualmente en la utilidad similar al ejemplo de las tijeras. El ojo tiene un propósito: el de ver. Así como el oído tiene el propósito de escuchar y la mano de agarrar. Todo este proceso evolutivo y de adaptación, presenta una serie de pequeños objetivos que se han ido cumpliendo y, de la misma forma, cuando no cumplen su función, tienden a desaparecer o ser inútiles a pesar de su existencia irrelevante (como el apéndice), lo que viene a ser que dejar de tener la propiedad teleológica. De este modo, vemos que no solo la teleología es algo distintivo de la Biología, sino que también es necesario. Pero, ¿por qué es distintivo? Porque, ¿qué sentido tendría preguntarse el propósito de la ley de la gravedad? Ninguno, es por esto por lo que la Física no plantea estas cuestiones.

De este modo, vemos que la teleología hace que toda la Biología tenga una razón de ser, se vuelva algo coherente, ya que lo que la propia evolución nos muestra es —

bajo estos criterios— que lo que es beneficioso para la reproducción, equivale a que es teleológico internamente en un sistema.

2. Comentario crítico

«El conocimiento científico debe ser demostrado» afirma Ayala. Con esta aseveración creo que pone mucho en juego para su defensa en todo el artículo, entre otras cosas porque es una afirmación *per se* reduccionista y ya hemos visto que el reduccionismo es algo que él mismo intenta refutar. ¿Por qué digo que esta afirmación es reduccionista? No es que esté contra de tal criterio de validación ni mucho menos, pero si el conocimiento científico debe ser demostrable de alguna manera y esto lo entendemos de una forma que pueda ser captado de manera sensorial, ya sea en la vida cotidiana o en un laboratorio, la propia teoría de la evolución quedaría desacreditada en algunas de sus afirmaciones.

Hemos podido ver en otros artículos como el de Sober o Dawkins, que la teoría de la evolución procura darnos una explicación del origen de la vida desde una perspectiva espacio temporal inabarcable de manera empírica. Es decir, basándose en observaciones actuales y la acumulación de otros estudios anteriores, reconstruye lo que se conoce como teoría de la evolución. Sin embargo, aquí se presentan varios problemas al momento de demostrar empíricamente la teoría de la evolución, a pesar de su solidez argumentativa. Es por esto —entre otras cosas— que pienso que hay conocimiento en ciencia que no es demostrable, pero sí verosímil y coherente. Lo mismo ocurre con la propia teoría del Big Bang. Siguiendo con esto, podemos notar una crítica que hace Ayala a la Física y que corre el riesgo de no salir bien parada cuando afirma que la Física se basa en la fe para predecir acontecimientos futuros. Volviendo a la tan prestigiosa teoría de la evolución, notemos que también podríamos decir que la Biología se basa en la fe para reconstruir acontecimientos del pasado. Es más, incluso en medicina no hay una exactitud que nos mantengan exentos del error. Podemos predecir que una célula es cancerosa, de un tipo de determinado y que esto no sea así. Esto denota una confianza o una especie de fe.

Ayala intenta salvaguardar la autonomía de la Biología en relación a la Física, sin embargo, en su empeño de hacerla autónoma, parece ser que pretende hacerla

independiente de esta. Esto es, a todas luces, algo imposible, no solo para la Biología, sino para cualquier tipo de conocimiento, sea este científico o no. La parcelación de los saberes, con fronteras infranqueables, nos conduce a una pérdida —curiosamente— de los requisitos para la reducción epistémica: conectividad entre distintas ramas del saber, derivación de un conocimiento concreto desde otro distinto a este y la construcción de marcos teóricos explicativos y descriptivos de nuestra realidad material. Está claro que si seguimos el razonamiento de Ayala, será imposible que se den estos requisitos, entre otras cosas, porque es su propia concepción de la Biología y de la Física, la que imposibilita la aparición de estas condiciones necesarias, las mismas que no tienen que redundar en un reduccionismo ni desprestigio de otros campos de conocimiento.

Vayamos a lo que Ayala considera el punto fundamental para considerar a la Biología una ciencia autónoma y con un rasgo distintivo de, por ejemplo, la Física: la teleología. Y es que este concepto, a pesar de las múltiples perspectivas desde las que se ha afrontado, no deja de ser controvertido y —como veremos— contraproducente según cómo lo entendamos. Entre las diferentes concepciones que podemos extraer del término teleología, nos encontramos con el carácter funcional que se le brinda a este. Al entender la teleología en este orden, no solo lo vemos a lo largo del texto de Ayala (el ojo sirve para ver, el oído para escuchar, la mano para agarrar, etc.), sino que, el profesor Saborido ya nos menciona también esta concepción de la teleología (Saborido, 2014: 285). Esta concepción presenta varios problemas para justificar el carácter teleológico de la Biología. De que, por medio de la experiencia y la observación, se pueda inferir que la mano sirve para agarrar, el ojo para ver, etc., no se sigue que exista un orden teleológico, sino que, más bien, es algo que le impregnamos por nuestra propia experiencia al momento de agarrar algo o por la función que tiene el ojo en nuestra existencia cotidiana. Lo que noto aquí es un salto lógico injustificado y un salto francamente poco probable. Entiendo que este razonamiento es más bien inverso y que por medio de la observación y la experiencia, impregnamos un carácter teleológico a órganos como el ojo, así como lo damos un sentido a nuestra existencia.

No obstante, pretendo ser todo lo objetivo posible en mi crítica al respecto a este asunto y es por esto que debemos considerar esa teleología impersonal y autorregulada que también expone Saborido y que podríamos decir que es —en cierta manera— a la

que se refiere Ayala (Saborido, 2014:299). Si consideramos el carácter impersonal de la teleología que nos propone Ayala y sus sistemas autorregulados, primeramente, vemos que redundaría en una suerte de mecanicismo, pero es que para llegar a este mecanicismo se ve con la necesidad de acudir a elementos netamente humanos como la impersonalidad. Lo que pretendo con esto, es hacer ver la dificultad de concebir una teleología que sea impersonal y que se autorregule sin una voluntad interna o externa. El concepto mismo de teleología, como bien anota Saborido (Saborido, 2014: 285, 290), es algo propio de la mente y experiencia humana, es algo propio de nuestra ontología como entes pensantes y conscientes de nuestro mundo. Al igual que el concepto de libertad que maneja Sartre, puramente descriptivo y filosófico, el mismo que es imposible sin la voluntad, los proyectos, motivos o decisiones, etc., de esta misma forma, el concepto de teleología es algo característico de la existencia humana. Esto es algo que nos sirve para ordenar el mundo en el que existimos, pero es que incluso el propio concepto de orden es algo propio de nuestra hermenéutica ontológica.

Términos como: orden, libertad, bien, mal, propósito, etc., son conceptos cargados de significado solamente para nosotros los humanos y derivados de nuestra existencia particular. Gracias a ellos, le damos un sentido a nuestra existencia y nos constituimos como sujetos libres y autónomos. Intentar entender estos conceptos sin la concepción personal del humano, es algo bastante presuntuoso, si no imposible. Pero, vayamos más allá y aceptemos estos sistemas autorregulados e impersonales que describen esa supuesta teleología. Aceptemos que Ayala tiene razón en este sentido y que esto es algo que se nos muestra en la realidad material. Si esto ocurre en Biología y lo entiende como elemento distintivo de esta por antonomasia en relación a la Física, es algo más problemático aún. Si en Biología hay sistemas que pretenden una teleología impersonal, ¿qué nos impide afirmar que en Física no sea así? Acaso, la distancia del Sol respecto a la Tierra, la oblicuidad de esta, etc. En resumidas cuentas, lo que se entiende en Física como el ajuste fino, ¿no podríamos también deducir de aquí una teleología impersonal y autorregulada? Es más, según el ajuste fino, si falla lo más mínimo algún detalle de su teoría, la vida en la Tierra sería imposible. Por lo tanto, todo tiene una función, está autorregulado y es impersonal. *Ergo*, es exactamente lo que propone Ayala con la Biología.

Bibliografía

Ayala, F. J. (2007). La biología como una ciencia autónoma. En *La evolución de un evolucionista* (J. Peretó, Trad., pp. 105-122). Publicacions de la Universitat de València.

Saborido, C. (2014). Diseño, Evolución y Organización. La Teleología en la Filosofía de las Ciencias Biológicas. *Acta Scientiae*, 16(2). 284-309.